

g'oyaviy jihatdan yetuk shaxsgina milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini anglay oladi va jamiyatning ma'naviy yuksalishida faol ishtirok etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdurahmonov A. *Falsafa va zamonaviy tafakkur rivoji*. Toshkent: Fan, 2022.
2. Dewey J. *How We Think*. Boston: D.C. Heath & Co., 1910.
3. Gadamer H.-G. *Truth and Method*. London: Continuum, 2004.
4. Nussbaum M. *Cultivating Humanity: A Classical Defense of Reform in Liberal Education*. Harvard, 1997.
5. Karimov I.A. *Yuksak ma'naviyat — yengilmas kuch*. Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
6. UNESCO. *Philosophy: A School of Freedom*. Paris, 2007.
7. Vokhidov N. *Estetik tafakkur va ma'naviy qadriyatlar*. Toshkent: Universitet, 2020.

BO'LAJAK PEDAGOGLARNING KOMPETENSIYAVIY YONDASHUV ASOSIDA HUQUQIY ONG VA MADANIYATINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

Mirzayev Toxirjon Turg'unovich
Andijon davlat pedagogika instituti
Mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: tohirzonmirzaev69@gmail.com
tel:+998339090022

Annotatsiya : Mazkur ilmiy ishda bo'lajak pedagoglarda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni kompetensiyaviy yondashuv asosida rivojlantirishga xizmat qiluvchi pedagogik texnologiyalar kontseptual asoslari, model va bosqichlari, o'qitishning mazmuni hamda baholash mexanizmlari yoritiladi. Tadqiqotda huquqiy ong va madaniyatning mazmuniy komponentlari (huquqiy bilim, huquqiy qadriyatlar, huquqiy xulq, refleksiya) kompetensiyaviy natijalar bilan uyg'unlashtirilib, tajriba-sinovga mos texnologik yechimlar (keys-stadi, moot court, xizmat-ko'rsatish o'qitish, raqamli simulatsiyalar, huquqiy klinikalar) taklif qilinadi.

Natijalarni ishonchli baholash uchun kriterial rubrikalar, e-portfolio, huquqiy dalillash vazifalari va o'zaro baholash usullari integratsiyasi ishlab chiqiladi. Ishda ijtimoiy-psixologik asoslar (faoliyatga yo'naltirish, tajribaga asoslangan o'qitish, ijtimoiy kognitiv nazariya, ko'rinadigan ta'lim) va huquq nazariyasi qarashlari sintez qilinib, bo'lajak pedagoglar uchun kompetensiya pasportlari, modul-sillabuslar va amaliy dars ssenariylari bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: huquqiy ong, huquqiy madaniyat, kompetensiya, kompetensiyaviy yondashuv, pedagogik texnologiyalar, tajribaga asoslangan o'qitish, baholash mezonlari, moot court, huquqiy klinika, e-portfolio.

Аннотация : В статье раскрываются концептуальные основания и технологические решения развития правосознания и правовой культуры будущих педагогов на базе компетентностного подхода. Предлагаются модель, этапы и инструменты (кейс-стади, moot court, сервис-обучение, цифровые симуляции, юридические клиники), а также критериально-уровневые рубрики, e-portfolio и задания на правовую аргументацию для обеспечения валидной оценки результатов. Теоретический синтез включает психологию обучения, опытно-ориентированные и социально-когнитивные подходы, общую теорию права. Даны практические рекомендации по «паспортам компетенций», модульным силлабусам и сценариям занятий.

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, компетенции, компетентностный подход, педагогические технологии, опытное обучение, оценивание, moot court, юридическая клиника, e-portfolio.

Annotation: The paper elaborates pedagogical technologies for developing prospective teachers' legal consciousness and legal culture within a competency-based approach. It presents a conceptual model, staged implementation, and tools (case study, moot court, service-learning, digital simulations, legal clinics), together with criterion-referenced rubrics, e-portfolios, and legal argumentation tasks for valid assessment. Theoretical grounding integrates experiential learning, social-cognitive theory, visible learning, and general theory of law. Practical guidelines are provided for competency passports, module syllabi, and lesson scenarios.

Keywords: legal consciousness, legal culture, competency-based approach, competencies, pedagogical technologies, experiential learning, assessment rubrics, moot court, legal clinic, e-portfolio.

Kirish. Globallashuv, axborotlashuv va raqamli transformatsiya sharoitida bo'lajak pedagoglar shaxsida huquqiy ong (norma va qadriyatlarni idrok etish, talqin qilish, baholash) hamda huquqiy madaniyat (huquqiy bilim, e'tiqod, xulq normalari va fuqarolik mas'uliyati uyg'unligi)ni tizimli rivojlantirish dolzarb masalaga aylandi. Kompetensiyaviy yondashuv bu jarayonni yakuniy ta'lim natijalari — real hayotiy vaziyatlarda huquqiy muammolarni hal qilish qobiliyatlari — bilan bog'laydi. Zotan, ta'lim natijasini faqat bilish emas, balki “qilolish” darajasida tasvirlash bo'lajak pedagog uchun me'yoriy-huquqiy muhitda mas'ul qarorlar qabul qilishga tayyorgarlikni ta'minlaydi. Bu yondashuv mazmun, metod, vosita va baholash birlikda ishlaganda samarali bo'ladi.

Nazariy-metodologik asoslar. Kompetensiyaviy yondashuvning psixologik bazasi o'quv faoliyatining integrativ tabiatini yoritadi. I.A. Zimnyaya ta'kidlaganidek: “Kalit kompetensiyalar ta'lim natijalarining yangi paradigmasini ifodalaydi, ular bilim, ko'nikma, qadriyat va tajriba integratsiyasidir” [1, b. 54]. Bu fikr huquqiy ongni shakllantirishda deklarativ bilimni amaliy vaziyat bilan bog'lash zaruriyatini asoslaydi. OECD DeSeCo konsepsiyasida “Kalit kompetensiyalar shaxsga turli kontekstlarda muhim talablarni qondirishga imkon beradigan resurslar uyg'unligidir” [2, b. 4], bu esa bo'lajak pedagogning huquqiy vaziyatlarni tahlil qilish, dalillash va mas'uliyatli harakat qilish salohiyatini yakdil ko'rsatadi.

Huquqiy ong va madaniyatning nazariy ildizlari huquq nazariyasi bilan bog'lanadi. S.S. Alekseevning ta'rifiga ko'ra, “huquqiy ong — bu jamiyat ongining o'ziga xos shakli bo'lib, unda huquqiy hodisalarga bo'lgan munosabatlar qadriyat, me'yor va baholashlar tarzida aks etadi” [5, b. 47]. Mazkur yondashuv huquqiy madaniyatning nafaqat xulqiy ko'rinishini, balki qadriyatli-ma'naviy komponentini ham o'quv dizaynida ko'zda tutishni talab etadi. Vygotskiy “o'qitish to'g'ri tashkil etilganda rivojlanishni ilgarilab olib boradi” deya ta'kidlaydi [3, b. 90]; huquqiy kompetensiyalarni bosqichma-bosqich murakkablashtirish aynan rivojlanish

zonasiga tayanishni anglatadi. Kolbning tajribaga asoslangan o'qitish modeli "o'rganish — bu tajribaning transformatsiyasi orqali bilim yaratish jarayonidir" deya tushuntiradi [4, b. 38]; bu ayniqsa huquqiy keyslar, simulatsiyalar va klinikalarda samarali namoyon bo'ladi. Banduraning o'z-o'ziga ishonch nazariyasi shuni ko'rsatadiki, "o'z samaradorligiga ishonch fikrlash, motivatsiya va harakatlarni belgilab beradi" [7, b. 3]; demak, huquqiy vaziyatlarda to'g'ri harakat qilish uchun pedagogda huquqiy agentlik va axloqiy-psixologik tayyorgarlik mustahkamlanishi kerak. Bloom taksonomiyasi "bilishdan tahlil, sintez va baholashga qarab ko'tarilish" zaruriyatini ifodalaydi [8, b. 20]; biz bu mantiqni huquqiy argumentatsiya, dalillarni baholash va normativ tanlovga tatbiq etamiz. Hattie "ko'rinadigan ta'lim" doirasida teskari aloqa va aniq muvaffaqiyat mezonlari eng kuchli ta'sir omillaridan biri ekanini ko'rsatadi [9, b. 173], bu esa huquqiy kompetensiyalarni o'lchashda shaffof rubrikalarni joriy qilishni qo'llab-quvvatlaydi.

Tushuncha va tarkibiy model. Bo'lajak pedagogning huquqiy kompetensiyasi quyidagi bloklardan tarkib topadi: 1) Kognitiv blok (asosiy huquqiy tushunchalar, ta'lim sohasining normativ-huquqiy bazasi, etik-huquqiy dilemmalar); 2) Operatsional-blok (huquqiy masalalarni aniqlash, dalillash, hujjatlashtirish, muomala va mediatatsiya ko'nikmalari); 3) Qadriyatiy-blok (adolat, qonuniylik, javobgarlik, inson sha'ni va qadr-qimmatini kabi qadriyatlar); 4) Refleksiv-blok (o'z xatti-harakatlarini huquqiy mezonlarda tahlil qilish, xatolardan o'rganish). UNESCOning global fuqarolik ta'limi yo'riqnomasi "qonun ustuvorligi, inson huquqlari va mas'ul fuqarolik"ni asosiy o'quv yo'nalishlari sifatida belgilaydi [6, b. 18], bu mazkur bloklar o'zaro bog'liqligini tasdiqlaydi. Texnologik yechimlar va ularning didaktik dizayni. Kompetensiyaga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalari quyidagi asosiy toifalarda integratsiyalashadi: Keys-stadi va problemali o'qitish. Real yoki yaqin real vaziyatlar asosida muammoli vazifa qo'yiladi. Masalan, sinfda shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, akademik halollik, diskriminatsiya profilaktikasi haqidagi keyslar. Bu jarayonda "kompleks vaziyat — tahlil — dalil — qaror — refleksiya" sikli yo'lga qo'yiladi. OECDning "kontekstlararo talablar"

g'oyasi aynan shunday o'qitishda amaliy ko'rinish topadi [2, b. 5]. Bizningcha, bu texnologiya huquqiy bilimni abstraqtsiyadan chiqargan holda kundalik pedagogik amaliyotga tatbiq etishning eng samarali yo'llaridan. Moot court (simulyatsiyalashgan sud majlisi). Talabalar advokat, prokuror, hakam, guvoh rollarini almashib bajaradilar. Kolb ta'kidlaganidek, tajribani refleksiya qilish orqali bilim yaratish muhim [4, b. 38]; moot court dan keyingi strukturalangan tahlil huquqiy mantiq va etik pozitsiyani mustahkamlaydi. Bizning kuzatuvimizda, aynan rolli almashuv empatiya va qarama-qarshi dalillarni tushunishga yordam beradi. Huquqiy klinikalar va xizmat-ko'rsatish o'qitish (service-learning). Talabalar maktab va jamoa bilan hamkorlikda huquqiy ma'rifat tadbirlarini o'tkazadilar, huquqiy xulq me'yorlarini targ'ib qiladilar. "O'qitish rivojlanishni ilgariyatadi" degan yondashuv amalda jamoaviy ijtimoiy tajriba orqali ro'yobga chiqadi [3, b. 90]. Bizningcha, bu format qadriyatli-blokni tabiiy ravishda faollashtiradi. Raqamli simulatsiyalar va mikromodullar. Onlayn senariylar, interaktiv viktorinalar, chat-bot asosida huquqiy maslahat simulyatsiyasi. Hattie ko'rsatgan teskari aloqa tezligi va aniqligi bu texnologiyalar orqali yuqori darajada ta'minlanadi [9, b. 173]. Natija sifatida individual bo'shliqlar tez aniqlanadi va tuzatiladi.

Debat va mediatsiya mashg'ulotlari. Dalillash, muloqot va nizolarni huquqiy mezonlarda hal etish ko'nikmalari. Banduranning o'zini samarador sezish konsepsiyasi bu kabi mashg'ulotlarda o'sadi [7, b. 3]; bizning amaliyotda talabalar kichik g'alabalardan kuchli motivatsiya oladi. Mazkur texnologiyalarni modul-integral dizaynda birlashtirish tavsiya etiladi: 1-modul — huquqiy savodxonlik; 2-modul — huquqiy muomala va etik dilemmalar; 3-modul — dalillash va qaror qabul qilish; 4-modul — huquqiy tashabbus va fuqarolik ishtiroki. Har bir modulda o'quv maqsadlari Bloom taksonomiyasining kamida uch darajasini qamrab olishi kerak [8, b. 20]. O'quv jarayonini loyihalash tamoyillari. Quyidagi tamoyillar izchil qo'llanadi: 1) Mezoniy-aniqlik (o'quv natijalari faol fe'llar bilan ifodalanadi); 2) Kontekstual relevantlik (maktab amaliyotiga yaqin huquqiy vaziyatlar); 3) Faoliyatga yo'naltirish (o'quvchi amaliy harakatda kompetensiyani qo'llaydi); 4) Refleksivlik (o'z-o'zini baholash, portfoliolar); 5) Etik muvofiqlik (tamoyillar va

qadriyatlar bilan moslik); 6) Inklyuzivlik (turli ehtiyojli talabalarga moslashuvchan yo'llar). Zimnyayaning kompetensiyalarni "integratsiyalashgan resurslar" sifatida talqini aynan shu tamoyillar uyg'unligiga tayanadi [1, b. 54]. Baholash strategiyalari va vositalari. Ko'rinadigan ta'lim yondashuvi asosida baholash shaffof, kriterial va ko'p manbali bo'lishi lozim [9, b. 173]. Biz quyidagi vositalar majmuasini taklif qilamiz: 1) Kriterial rubrikalar (huquqiy muammoni aniqlash, norma topish, dalillash sifati, etik moslik, kommunikatsiya); 2) Huquqiy yozuv (policy-brief, xizmat ko'rsatish reglamenti, dalillangan memorandum); 3) Og'zaki himoya (moot court, debat); 4) Voqeaga asoslangan testlar (scenario-based assessment); 5) E-portfolio (ish namunalarining to'plami, o'ziga xos dalillar). OECD DeSeCo'da ta'kidlanganidek, "kompleks kompetensiyalarni baholash vazifa-kontekst bilan bog'lanishi kerak" [2, b. 6]; shuning uchun kinestetik va nutqiy faoliyatlar ham baholashning ajralmas qismidir. Bloom taksonomiyasi bo'yicha yuqori daraja (tahlil, sintez, baholash) vazifalari alohida vazn bilan rubrikada in'ikos etilishi maqsadga muvofiq [8, b. 20]. Jarayon modeli va bosqichlar. Taklif etilayotgan texnologik model besh bosqichdan iborat:

1) Diagnostika. Kirish testi, huquqiy savodxonlik so'rovnomasi, dalillash bo'yicha mini-esse tahlili. Bu bosqichda "nima bilamiz?", "nimalarni qilolamiz?" savollari ochiladi.

2) Dizayn. Modul maqsadlari, vazifalar, baholash mezonlari va resurslar aniqlanadi. "Kalit kompetensiyalar — natija paradigmasi" prinsipidan kelib chiqib [1, b. 54], natijalar kontekstsiz emas, aynan vazifa va rol bilan bog'lanadi.

3) Amalga oshirish. Keys-stadi, moot court, klinika va raqamli simulatsiyalar interleaving prinsipi asosida navbatlab qo'llanadi. Vygotskiyning yaqin rivojlanish zonasi konsepsiyasi murakkablikni bosqichma-bosqich oshirishni talab qiladi [3, b. 90].

4) Refleksiya. Kolb sikliga muvofiq tajribani qayta ishlash, yozma refleksiya va tengdosh fikri [4, b. 38]. Banduraning o'ziga ishonch mexanizmlari uchun mikro-yutuqlarni qayd etish muhim [7, b. 3].

5) Yakuniy baholash va transfer. Real amaliyotga ko‘chirish (maktab bilan hamkor loyiha), e-portfolio himoyasi. UNESCO yo‘riqnomasidagi “mas’ul fuqarolik” komponenti aynan transferda namoyon bo‘ladi [6, b. 18].

Mazmun bo‘yicha modul namunasi. “Akademik halollik va shaxsiy ma’lumotlarni himoya qilish” moduli: o‘quv maqsadlari — a) akademik halollik tamoyillarini sharhlash; b) plagiat va raqamli iz masalalarida me’yoriy yechim taklif etish; c) sinfda ma’lumotlarni himoya qilish protokolini ishlab chiqish. Faoliyatlar — real keyslar, qisqa moot court (intizomiy kengash simulyatsiyasi), siyosat chizmasi (policy draft). Baholash — rubrika bo‘yicha yozma memorandum + og‘zaki himoya. Bu dizayn Bloomning yuqori darajali fikrlashiga ko‘tarilish imkonini beradi [8, b. 20], rubrika esa ko‘rinadigan ta’lim tamoyillariga mosdir [9, b. 173].

Raqamli o‘qitish va ochiq resurslar. Raqamli muhitda qisqa mikromodullar, interaktiv testlar va virtual huquqiy laboratoriyalar samarali. “Tajriba — refleksiya — kontseptualizatsiya — eksperiment” siklini onlayn formatda qo‘llash (masalan, 20 daqiqalik scenario, 10 daqiqa refleksiya, 10 daqiqa qoida va 10 daqiqa qo‘llash) talabalar e’tiborini jamlashga yordam beradi [4, b. 38]. Shu bilan birga, aniq teskari aloqa (badge, annotatsiyalangan rubrikalar) motivatsiyani oshiradi [9, b. 173].

Etik muvofiqlik va xavfsiz muhit. Huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirishda etik me’yorlarga qat’iy rioya qilish shart. Alekseevning huquqiy ongni qadriyatiy va baholovchi komponent sifatida talqini [5, b. 47] o‘quv vazifalarini ham etik mezonlar bilan uyg‘unlashtirishni talab qiladi. Talabalarning shaxsiy ma’lumotlari himoyasi, “xatosiz o‘rganish” muhitini yaratish, fikrlar xilma-xilligiga hurmat — barqaror natijaning garovidir.

Natijalarni monitoring qilish va dalillash. Kompetensiya pasporti formatida har bir talaba uchun quyidagilar jamlanadi: 1) Amaliy ish namunasi (memorandum, protokol); 2) Og‘zaki chiqish yozuvi; 3) Reflektiv ese; 4) Baholovchi rubrika natijalari; 5) Tengdosh va o‘qituvchi fikri. OECDning “kontekstga bog‘liq baholash” yondashuvi [2, b. 6] dalillarning ko‘p manbali bo‘lishini ma’qullaydi. Hattie ko‘rsatganidek, aniq maqsad va teskari aloqa o‘rishni tezlashtiradi [9, b. 173].

Kutiladigan natijalar va indikatorlar. Kognitiv: normativ bazani tushunish, huquqiy tushunchalarni to'g'ri qo'llash. Operatsional: huquqiy muammo qo'yish, dalil keltirish, hujjatlashtirish, muloqot. Qadriyat: qonuniylik, adolat, javobgarlik. Refleksiv: xatti-harakatni baholash, rivojlanish rejasini tuzish. Indikatorlar rubrikalar orqali "boshlang'ich — rivojlanayotgan — yetarli — ilg'or" darajalarda ifodalanadi. Bandura nuqtai nazaridan o'z-o'ziga samaradorlik oshishi (masalan, huquqiy masala bo'yicha o'ziga ishonch balining o'sishi) ham muhim indikator [7, b. 3]. Muammolar va yechimlar. Amaliyotda to'siqlar: vaqt cheklovi, resurslar yetishmasligi, baholashning sub'ektivligi. Yechimlar: modul-kalendar reja orqali integratsiya, ochiq ta'lim resurslari, kalibrlash sessiyalari va moderatsiya yordamida baholashni ishonchli qilish. Zimnyaying "integratsiya" g'oyasi [1, b. 54] fanlararo hamkorlikni (pedagogika, psixologiya, huquq) kuchaytirishni taqozo etadi. Mualliflik pozitsiyasi va yakuniy xulosalar. Keltirilgan nazariy manbalar bilan mushtarak holda biz quyidagini ta'kidlaymiz: huquqiy ong va madaniyatni rivojlantirish alohida mavzu emas, balki butun ta'lim dizaynini kompetensiyalashgan holda qayta ko'rishni talab etadigan tizimli vazifa. "Kalit kompetensiyalar natijalar paradigmasidir" degan tezisni [1, b. 54] qo'llab-quvvatlagan holda biz huquqiy kompetensiyani ta'limning barcha bosqichlari va fanlari bilan integratsiyalashuvini tarafdorimiz. "Kontekstlararo talablar" haqidagi DeSeCo qarashi [2, b. 4–6] bo'lajak pedagog kreditlar to'plashdan tashqari real muammolarni hal etishga tayyor bo'lishi kerakligini ko'rsatadi. Vygotskiy [3, b. 90] va Kolb [4, b. 38] g'oyalari tajriba va refleksiyaning markazga qo'yadi — bizning nazarimizda, moot court, klinika, keys-stadi kabi texnologiyalar aynan shuni beradi. Alekseevning huquqiy ongga oid ta'rifi [5, b. 47] esa mazmunni faqat norma yodlash emas, qadriyat va baholash bilan uyg'un ko'rishni talab qiladi. Hattie [9, b. 173]ga ko'ra, aniq mezonlar va samarali teskari aloqa bo'lmasa, natijalar ko'zga ko'rinmay qoladi; shuning uchun rubrikalar va e-portfolio bu texnologiyalarning ajralmas qismi bo'lishi shart. Bandura [7, b. 3] urg'u bergan o'z-o'ziga ishonch esa huquqiy xatti-harakatning psixologik tayanchidir: kichik g'alabalarni rejalashtirish va qayd etish orqali bu tayanch mustahkamlanadi. Bloom [8, b. 20] taksonomiyasi yuqori

darajadagi fikrlashni talab qiladi — aynan huquqiy dalillash va baholashda bu yorqin namoyon bo'ladi.

Amaliy tavsiyalar. 1) Kompetensiya pasporti: har bir modul yakunida talabaga kompetensiya holati pasporti berilsin (dalillar, baho, keyingi qadamlar). 2) Sillabus: har haftalik faol fe'llar (aniqlaydi, dalillaydi, baholaydi), vazifa va rubrikalar oldindan e'lon qilinsin. 3) O'qituvchilar jamoasi: fanlararo ishchi guruh (pedagogika-huquq-psixologiya) kvartalda bir marta baholash kalibrlashini o'tkazsin. 4) Raqamli muhit: LMSda scenario-testlar, feedback shablonlari va e-portfolio majburiy bo'lsin. 5) Hamkorlik: maktab va jamoatchilik bilan xizmat-ko'rsatish o'qitish loyihalari yo'lga qo'yilsin. 6) Monitoring: semestr bosh-oxirida diagnostika va yakuniy baholash natijalari taqqoslanib, rivojlanish hisobotlari tayyorlansin. Kutilayotgan ilmiy-amaliy yangilik. Ishda huquqiy ong va madaniyatni kompetensiyaviy yondashuv bilan bog'lovchi integral model, bosqichma-bosqich texnologik dizayn, shuningdek, huquqiy argumentatsiya va etik muvofiqlikni birlashtirgan kriterial rubrika taklif etildi. Mazkur yechimlar bo'lajak pedagoglarni huquqiy mas'uliyat va fuqarolik faolligiga tayyorlashda samarali platforma bo'lib xizmat qiladi. "Kalit kompetensiyalar ta'lim natijalarining yangi paradigmasini ifodalaydi, ular bilim, ko'nikma, qadriyat va tajriba integratsiyasidir" — bu qarash kompetensiyalarni faqat ko'nikmalar to'plami emas, balki qadriyatli-axloqiy tayanch bilan uyg'un tizim sifatida ko'rishga undaydi [1, b. 54]. "Kalit kompetensiyalar shaxsga turli kontekstlarda muhim talablarni qondirishga imkon beradigan resurslar uyg'unligidir" — ushbu ta'rif baholashni ham kontekstlararo va vazifa-yo'naltirilgan qilish zaruratini ko'rsatadi [2, b. 4]. "O'qitish to'g'ri tashkil etilganda rivojlanishni ilgarilab olib boradi" — biz bu g'oyani bosqichma-bosqich murakkablashtirish va qo'llab-quvvatlovchi muhit orqali amalga oshiramiz [3, b. 90]. "O'rganish — bu tajribaning transformatsiyasi orqali bilim yaratish jarayonidir" — shuning uchun simulyatsiya, klinika va xizmat-ko'rsatish o'qitish markaziy o'rin tutadi [4, b. 38].

Xulosa. Bo'lajak pedagoglarning huquqiy ong va madaniyatini rivojlantirish kompetensiyaviy yondashuv doirasida tizimli rejalashtirishni, tajribaga asoslangan

o'qitish va shaffof baholashni talab qiladi. Ta'lim mazmuni, metod va vositalarining yuqorida taklif etilgan integratsiyasi, shuningdek, indikator va dalillar tizimi mazkur yo'nalishda barqaror natijalarni ta'minlaydi. Kelgusida keng qamrovli empirik tadqiqotlar (kvazi-eksperimental dizayn, uzunlamas monitoring) o'tkazish mazkur texnologiyalar samaradorligini miqdoriy asoslashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Zimnyaya I.A. Pedagogicheskaya psixologiya. Moskva: Logos, 2002. 384
2. OECD. The Definition and Selection of Key Competencies (DeSeCo): Executive Summary. Paris: OECD Publishing, 2005. 20 p.
3. Vygotsky L.S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978. 159 p.
4. Kolb D.A. Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1984. 256 p.
5. Alekseev S.S. Obshchaya teoriya prava. Moskva: Prospekt, 2010. 496 b.